

LIBERDADE, IGUALDADE E PROPRIEDADE EM LOCKE E FERGUSON E CONCOMITANTES CONSIDERAÇÕES DE ORDEM ANTROPOLÓGICA

José Sávio Leopoldi*

RESUMO

Este trabalho busca destacar as idéias de propriedade, liberdade e igualdade em John Locke e Adam Ferguson, as quais contribuem largamente para a compreensão dos seus horizontes filosóficos. Paralelamente, coloca aquelas idéias sob uma perspectiva antropológica visando a discutir sua aplicabilidade ao contexto das sociedades indígenas. Considerando que aqueles filósofos desenvolveram seus trabalhos durante os séculos XVII e XVIII, ou seja, bem antes do estabelecimento da antropologia enquanto ciência, é de registrar-se a atualidade antropológica de suas reflexões.

Palavras-chave: John Locke; Adam Ferguson; propriedade; igualdade; liberdade; sociedades indígenas.

LOCKE AND FERGUSON ON LIBERTY, EQUALITY AND PROPERTY: SOME ANTHROPOLOGICAL CONSIDERATIONS

This article aims at emphasizing John Locke's and Adam Ferguson's ideas on property, liberty and equality, which can be considered as central concepts for the comprehension of their theories. Those ideas are taken under an anthropological perspective in order to discuss their applicability to the context of the indigenous societies. Taking into consideration that those philosophers wrote during the XVII and XVIII centuries, that is, well before the development of the anthropology as a science, it is interesting to note the anthropological accuracy of their thoughts.

Key words: John Locke; Adam Ferguson; property; equality; liberty; indigenous societies.

JOHN LOCKE

A atualidade do pensamento de John Locke (1632-1704) - considerado pelos filósofos ingleses de hoje, segundo André-Louis Leroy, "o maior filósofo dos Tempos Modernos" (Leroy, 1985, p.10) - se expressa por um conjunto de idéias sobre a natureza

*Professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro). *E-mail:* leopoldi@uninet.com.br

do ser humano e sua vivência em comunidade, seja esta pré-societária (estado de natureza), seja constituindo a sociedade propriamente dita (sociedade política ou civil). Discutiremos neste trabalho alguns ingredientes fundamentais da teoria lockiana, a saber, *igualdade, liberdade e propriedade* - inerentes à condição humana e consubstanciadas no direito natural que a exprime.

Anteriormente ao estabelecimento da sociedade, os seres humanos viviam no que Locke chamou “estado de natureza”, onde estavam submetidos à lei da natureza através da razão, que, na realidade, é essa lei, cuja finalidade é manter a paz e preservar toda a humanidade. Sem uma organização formalmente estabelecida para a execução da lei da natureza, ela se colocava na mão de todos os indivíduos, igualmente interessados na preservação da liberdade, da igualdade, da vida, da propriedade de todos e de cada um. Liberdade e igualdade constituem idéias básicas do estado de natureza, em que “todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem” (II, 4)¹ Locke distingue, oportunamente, “liberdade” de “licenciosidade”, pois “apesar de ter o homem naquele estado [de natureza] liberdade incontrolável de dispor da própria pessoa e posses, não tem a de destruir-se a si mesmo ou a qualquer criatura que esteja em sua posse, senão quando uso mais nobre do que a simples conservação o exija” (II, 6). Licenciosidade, no caso, equivaleria à idéia de liberdade avançada por Robert Filmer, que consiste em “uma liberdade para qualquer um fazer o que lhe apraz, viver como lhe convém, sem ser refreado por leis quaisquer” (II, 22) - e rejeitada peremptoriamente por Locke que em vez de pensar o conceito de liberdade em termos individuais remete-o à instância da vida em coletividade, quer no estado de natureza, quer no estado de sociedade. Assim, mesmo no estado de natureza, a liberdade de um indivíduo não deixa de levar em consideração o direito à igual liberdade dos outros indivíduos. A lei da natureza, que a todos obriga, ensina que “sendo todos iguais e independentes, (...) nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses (...) e sendo todos providos de faculdades iguais, compartilhando de uma comunidade de natureza, não há possibilidade de supor-se qualquer subordinação entre os homens (II, 6). Assim, a liberdade exercitada pelos homens no estado da natureza é disciplinada pela própria lei da natureza: salvo por razões previstas nessa mesma lei e que visam exatamente a resguardá-la, a liberdade de um indivíduo não pode colocar em risco a liberdade de outro indivíduo, sob pena de ameaçar os alicerces da lei natural à qual todos devem obedecer e cujo reconhecimento diferencia a espécie humana das outras espécies animais onde prevalece a lei do mais forte.

¹As citações do **Segundo tratado sobre o governo** de Locke, aparecem com o número romano II seguido do aritmético referente ao parágrafo de onde foi transcrita a citação. Neste trabalho, utilizou-se o texto publicado no volume *Locke - Os pensadores*. São Paulo : Abril Cultural, 1978.

A lei da natureza, no entanto, não é de fácil aplicação. A falta de um padrão normativo conhecido por todos e que sirva para delimitar inequivocamente “o justo do injusto”, o poder executivo da lei da natureza colocado na mão de todos os indivíduos e que faz deles juízes em causa própria com o risco de falta de isenção, ainda que involuntária, constituem inconvenientes difíceis de serem contornados. Daí a opção pelo abandono do estado de natureza para a construção da sociedade civil, onde direitos e liberdade são limitados por leis estabelecidas pelo conjunto dos indivíduos, prevalecendo a opinião da maioria.

O que se destaca, portanto, é que para Locke a liberdade está, necessariamente, inscrita nos termos da lei, quer seja a do estado de natureza, quer a da sociedade civil. Do contrário, o que pudesse ser referido como liberdade não teria sentido, já que o contexto social sem uma lei reguladora da própria liberdade equivaleria a um estado de selvageria onde prevaleceria a lei do mais forte e onde todos estariam potencialmente em guerra com todos, já que cada um estabeleceria os limites da própria liberdade, sem, necessariamente, levar em conta o direito dos outros à mesma liberdade. Afinal, para Locke, liberdade significa “liberdade de dispor e ordenar, conforme lhe apraz a própria pessoa, as ações, as posses e toda a sua propriedade, dentro da sanção das leis sob as quais vive, sem ficar sujeito à vontade arbitrária de outrem, mas seguindo livremente a própria vontade” (II, 57 - grifo nosso).

Os homens, portanto, são livres para nomear um corpo legislativo com o fim de estabelecer normas para o funcionamento da sociedade civil segundo um modelo que atende ao desejo da maioria e que na realidade codifica o direito natural que, desde o estado de natureza, a todos obriga e protege. Entre essas normas está o disciplinamento da própria liberdade em função do respeito que se deve ter à liberdade de todos. Nas próprias palavras de Locke,

A liberdade do homem na sociedade não deve ficar sob qualquer outro poder legislativo senão o que estabelece por consentimento na comunidade, nem sob o domínio de qualquer vontade ou restrição de qualquer lei senão o que esse poder legislativo promulgar de acordo com o crédito que lhe concedem. (...) A liberdade dos homens sob governo importa em ter regra permanente pela qual viva, comum a todos os membros dessa sociedade e feita pelo poder legislativo nele erigido”. (II, 22)

E a liberdade na concepção lockiana é um ingrediente tão fundamental à preservação da própria humanidade que ao homem “não lhe é dado desfazer-se dela senão mediante o que lhe faz perder juntamente a preservação e a vida (II, 23). Assim, é vedado ao homem dispor da própria liberdade já que não possui poder sobre a própria vida: “quem não pode tirar de si a própria vida não pode conceder a outrem qualquer poder sobre ela” (ibidem). Uma questão central, portanto, do pacto social lockiano, que tira os homens do estado de natureza para mergulhá-los na sociedade civil, é estabelecer os limites da liberdade possível ao convívio com todos que também optaram pelo ingresso

nesta sociedade, que tem na igualdade entre os indivíduos e na preservação da vida e da propriedade a razão de sua existência. E esse limite é traçado pelos próprios indivíduos que optam por abandonar seus direitos do estado de natureza e promulgar leis que submetem a todos baseadas na prevalência do desejo da maioria e que oferecem um padrão comum para o exercício dos direitos estabelecidos nessas leis. A perda de algumas prerrogativas existentes no estado de natureza seria largamente compensada pela conquista da segurança e da justiça comum propiciada pela sociedade civil através da instituição dos poderes judiciário e executivo, sociedade essa comprometida coletivamente em defender a vida, a propriedade e a paz de todos os indivíduos que concordaram em se submeter ao sistema legal que representa a vontade coletiva.

“O objetivo da lei”, segundo Locke, “não consiste em abolir ou restringir, mas em preservar e ampliar a liberdade. (...) Onde não há lei, não existe liberdade. A liberdade tem de ser livre de restrição e de violência de terceiros, o que não se pode dar se não há lei” (II, 57). Os poderes legislativo e executivo são as instâncias da sociedade civil que se destinam a delimitar o campo da liberdade individual, a julgar as disputas sobre esses limites e a pôr em execução as leis destinadas a conter as ameaças e punir as violações perpetradas contra ela. A liberdade, portanto, depende da aceitação da supremacia do poder legislativo mesmo - ou, melhor, particularmente - quando o indivíduo no seu julgamento individual se sente injustamente tolhido no exercício da sua liberdade, na suposição de que o legislativo - isento de interesses particulares e não-aprisionado na emoção dos julgamentos quando juiz e parte interessada se fundem na mesma pessoa - tem mais capacidade para fazer a verdadeira justiça, como é do entendimento de todos.

Para Locke, o homem é responsável por sua liberdade já que tem autonomia para exercitá-la como lhe aprouver, embora dentro dos limites da lei que o submete. E não tem o direito de renunciar à própria liberdade. Nesse sentido, ela é antes um dever do que um direito. Como diz Ives Michaud,

Deve-se ser livre, deve-se pensar por si mesmo. Locke é nesse sentido o filósofo da liberdade radical, até o anarquismo: cabe a cada um determinar-se a procurar a verdade, sem que se possa prejulgar o que nascerá da procura ou da liberdade, sem que se saiba até onde o entendimento bem conduzido pode levar. Para o melhor como para o pior, o espírito trabalha e a liberdade se exerce. Aqui se enraíza um otimismo racionalista, que pode resultar tanto num alargamento indefinido do conhecimento quanto no ceticismo. (Michaud, 1991, p.157)

A argumentação sobre a qual repousam as idéias de liberdade e igualdade em Locke decorre da crença de que os homens são criaturas de Deus e como tal não têm jurisdição absoluta sobre si próprios. Não podem dispor da própria vida nem da sua liberdade já que foram criados para serem livres e iguais, isto é, sem sujeições que não ao poder divino. Existem para cumprir os desígnios deste a partir de duas condições básicas que, como leis de Deus, se aplicam igualmente a todos: liberdade e igualdade.

Igualdade no sentido de que “é recíproco qualquer poder e jurisdição, ninguém tendo mais do que qualquer outro; nada havendo de mais evidente que criaturas da mesma espécie e da mesma ordem, nascidas promiscuamente a todas as mesmas vantagens da natureza e ao uso das mesmas faculdades, terão também de ser iguais umas às outras sem subordinação ou sujeição” (II, 4).

A liberdade implica, portanto, o exercício da igualdade, no sentido de que todos devem ser igualmente livres e ter sua liberdade igualmente defendida da ameaça de constrangimentos além daqueles previstos nas próprias leis que estipulam os seus limites e, dessa maneira, resguardam a liberdade de cada indivíduo. Liberdade e igualdade constituem, portanto, faces de uma mesma moeda. Segundo Rolf Kuntz, a liberdade para Locke:

É explicitada como poder de agir, dentro da lei de natureza, *sem depender da autorização de outra pessoa*. (...) A idéia de liberdade se explicita com a noção de igualdade, isto é, de indiferenciação de poder. É necessário conceber os homens como iguais para vê-los como livres. Há um vínculo entre as duas idéias, e a da liberdade só é compreensível por uma referência à outra. Ser livre é ser igual, isto é, não subordinado. A noção de igualdade se explicita, portanto, em pelo menos dois componentes essenciais. Um deles, descrito positivamente, é a comunidade da espécie e das faculdades características de cada um de seus indivíduos. O outro, indicado de forma negativa, é a ausência de subordinação transitiva (...) (Kuntz, 1997, p. 5).

Nas considerações de Locke sobre a igualdade destaca-se, além da homogeneidade biológica da espécie humana, a igual capacidade dos indivíduos para o exercício da razão, o que fundamenta a idéia de igualdade social. Afinal, “sendo todos providos de faculdades iguais, compartilhando de uma comunidade de natureza, não há possibilidade de supor-se qualquer subordinação entre os homens” (II, 6). É de notar-se a atualidade dessas observações, considerando-se que elas foram produzidas num período que estava para ver nascer ainda teorias científicas que ancorariam idéias de desigualdades sociais relacionadas a diferenças raciais que explicariam a superioridade inata de alguns grupos étnicos e a conseqüente inferioridade de outros.

“Nascemos livres como nascemos racionais”, diz Locke, afirmação a que se poderia aduzir “e como também nascemos iguais”. Iguais não apenas em termos biológicos, isto é, com as mesmas capacidades e dotados da mesma racionalidade, mas também em termos sociais, já que nada justifica a subordinação de uns em relação a outros. Ao contrário, assim como não se pode dispor da própria vida e, por extensão, da própria liberdade, da mesma maneira não se pode abrir mão da situação de igualdade que deve contemplar todos os indivíduos já que é a condição mesma daquela liberdade. Essas proposições estão consubstanciadas na lei da natureza, “e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que tão-só a consultem” (II, 6) para tomar ciência delas.

Bastaria, portanto, o exercício da razão para a consciência humana aceitar naturalmente a condição de igualdade que deveria permear toda a humanidade. Aqui, Locke deixa transparecer uma dose de otimismo em relação à espécie humana, na suposição de que a presença da razão apontaria para uma tendência à vida em comunidade e ao respeito a algumas características básicas dos grupamentos humanos - como a liberdade, a igualdade, o direito à vida e aos bens. Otimismo porque a razão, tendo sido outorgada aos homens por Deus, estaria necessariamente a serviço da sua preservação, isto é, da sua vida e de tudo aquilo que ela implica. “A razão humana”, diz Leroy, “torna-se a regra comum, a medida e o meio de nos preservarmos dada por Deus ao homem. (...) A razão traduziria a grande sabedoria do poderoso Criador” (1985, p. 22). E essa razão impõe o reconhecimento da reciprocidade que deve existir entre os homens e que é expressão da idéia de igualdade. Igualdade que pode então ser vista como a peça-chave dos grupamentos humanos já que - mais que a liberdade, cuja noção é essencialmente centrada no indivíduo - pressupõe, necessariamente, a idéia de relação, isto é, da existência do “outro”. Nesse sentido, a “igualdade” tem uma conotação fundamentalmente societária e constitui, assim, um ingrediente de particular importância para a teoria social lockiana.

A questão da “propriedade”² também desempenha papel basilar na obra de Locke, já que “é um conceito central em seu estudo do governo civil” (Yolton, 1996, p. 207). Constitui um direito natural vigente tanto no estado de natureza quando na sociedade civil. Afinal, se as leis em ambos os contextos têm como objetivo último a preservação da humanidade, a apropriação dos produtos da natureza para o seu sustento é um direito tão natural quanto o direito à própria vida. “Qualquer pessoa, da mesma sorte que está na obrigação de preservar-se, não lhe sendo dado abandonar intencionalmente a sua posição, assim também, por igual razão quando a própria preservação não está em jogo, tem de preservar, tanto quanto puder, o resto da Humanidade” (II, 6). E entre as razões por que os homens optam por abandonar o estado de natureza e ingressar de comum acordo na sociedade está a da proteção da sua propriedade, isto é, daquilo que é vital para a sua sobrevivência. A preservação do indivíduo sendo uma imposição divina e decorrente também da racionalidade humana (lei da natureza) aponta para um natural direito de apropriação daquilo que é necessário àquela preservação. Considerando, segundo Locke, que a razão natural “nos diz terem os homens, uma vez nascidos, direito à própria preservação, e, conseqüentemente, à comida e à bebida e a tudo quando a natureza lhes fornece para a subsistência” e que Deus “deu a terra aos filhos dos homens, concedendo-a em comum a todos os homens (...) [estes] podem chegar a ter uma propriedade em várias partes daquilo que Deus deu à Humanidade em comum, e tal sem qualquer pacto expresso entre todos os membros da comunidade” (II, 25).

² Locke freqüentemente utiliza o termo “propriedade” numa acepção bastante abrangente que engloba a vida, a saúde, a liberdade e os bens. Neste trabalho empregamos o termo no sentido mais restrito de *bens materiais*.

Assim, todos os indivíduos têm direito, para se alimentar, de igualmente - e com a liberdade inerente à condição humana - dispor daquilo que a natureza oferece em termos de terras para cultivo, de animais ou dos frutos para serem coletados. Esses produtos da natureza estão à disposição de todos enquanto permanecerem na natureza, isto é, não tomados por ninguém como objetos para sua preservação. No caso de apropriação individual, seriam, então, considerados “fora da natureza”, no sentido de que, cumprindo o papel de preservadores dos homens que se apoderaram deles, tais produtos deixam de estar naturalmente ao alcance de todos para legitimamente passarem ao domínio daqueles que, com o seu trabalho, os “retiraram” da natureza, isto é, da reserva comum da humanidade. O trabalho, isto é, o esforço individual aplicado à obtenção dos recursos naturais para a sobrevivência, surge, assim, como instrumento que legitima a apropriação daquilo que é necessário à preservação dos indivíduos e se articula, portanto, com as idéias de igualdade e liberdade. Liberdade que o indivíduo tem para aplicar o trabalho sobre os elementos da natureza necessários à preservação da vida e, conseqüentemente, retirá-los do alcance da coletividade para torná-los propriedade privada. Igualdade, no sentido de que esse resultado do trabalho está igualmente ao alcance de todos e deve ser igualmente respeitado, qualquer que seja o agente da ação do trabalho.

Não é demais destacarmos a passagem do **Segundo Tratado** em que Locke desenvolve sua argumentação:

Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e, por isso mesmo, tornando-o propriedade dele. Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que o exclui do direito comum de outros homens. Desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum outro homem pode ter direito ao que se juntou, pelo menos quando houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros (II, 27).

O trabalho aplicado sobre frutas colhidas da natureza, por exemplo, “juntou-lhes algo mais do que fez a natureza, a mãe comum de todos, tornando-as direito privado dele”. Assim, quanto aos elementos sobre os quais recaiu a ação do trabalho, “o trabalho que era meu, retirando-os do estado comum em que se encontravam, fixou minha propriedade sobre eles” (II, 28).

A importância do trabalho como peça chave da engrenagem lockiana pode ser atestada não só pela idéia de que ele é um ingrediente fundamental para a preservação da humanidade, mas também pela afirmação de que “é, na realidade, o trabalho que provoca a diferença de valor de tudo quanto existe” (II, 40). Assim, ele passa a ter “um

valor moral particular, pois realiza o dever de auto-preservação” (Michaud, 1991, p. 38). Pode-se acrescentar que esse valor moral acaba estendendo-se aos próprios elementos que resultam do trabalho e que são a causa mais direta da referida preservação, isto é, aquilo de que os indivíduos se apropriam em consequência daquele trabalho. Propriedade, portanto, “significa que alguém tem um direito sobre alguma coisa, que não lhe pode ser tirada sem o seu consentimento” (ibidem). Assim, Locke dá uma dimensão moral à propriedade, ainda que não seja uma propriedade ilimitada. Ela está referida à preservação da humanidade, que é dever de todos, e não pode ser legitimada se se acumula em prejuízo de terceiros, como Locke deixa claro na passagem em destaque (II, 27) acima transcrita.

A questão da acumulação e da desigualdade que ela implica é um dos pontos mais controversos em Locke. O direito de apropriação pode ser ilimitado desde que isso não resulte na exclusão de alguns, já que nesse caso estes não teriam então resguardado seu direito à vida e à propriedade, o que contrariaria a lei da natureza. A questão é que frutos produzidos pela natureza ou a captura de animais - ambos repostos pela própria natureza - se diferenciam radicalmente da apropriação da terra, fonte original dos bens naturais. A defesa desta apropriação é feita por Locke ao considerar que uma terra adequadamente cultivada produz muito mais alimentos do que se se mantivesse sem nenhum trato e que o destino da produção assim incrementada é o mercado, isto é, a troca que coloca os produtos à disposição da própria sociedade. O proprietário, assim, é um benfeitor porque multiplica a produção de alimentos na terra sob sua posse graças a sua capacidade de trabalho e sua competência empresarial. E à medida que não se apropria daquilo que foi produzido além das suas necessidades - o que constituiria, de qualquer forma, um ato insano porque, além de estocar mais alimentos do que poderia consumir, provavelmente, muito se perderia já que são produtos perecíveis -, portanto, não privando outros indivíduos do acesso ao excedente, pode legitimamente acumular aquilo que recebe em troca da sua produção, isto é, a moeda.

Sendo não só meio de troca, mas também reserva de valor, a moeda resolve o problema da acumulação, permitindo uma nova forma de expansão da propriedade. Os homens diligentes, fiéis ao preceito divino de ocupar a terra e transformá-la, para dela extrair o máximo benefício, podem, assim, diferenciar-se dos demais, enriquecendo sem violar os limites do direito natural. (...) A idéia de igual liberdade permeia o pensamento político de Locke e influencia, com nitidez, muitos de seus pontos mais importantes, como o direito de resistência ao governo tirânico. Mas não implica restrição à desigualdade econômica, embora estabeleça condições para a apropriação e para a acumulação. (...) Não se pode interpretar seus escritos, corretamente, sem levar em conta a idéia de igualdade como fundamento de toda a construção política. E não se pode ser fiel a suas idéias, ao tentar reproduzi-las, sem mostrar seu compromisso com a desigualdade econômica e política (Kuntz, 1997, p. 18-19).

Porém, como observam Bronowsky e Mazlisch,

Este direito natural à propriedade que cada um trabalha com as suas próprias mãos perde a sua força quando, quase no fim do debate sobre a propriedade, Locke se desvia para o uso do dinheiro. O dinheiro, afirmava, não se estraga. E, como a humanidade concordou com o seu uso, isso significa que um homem pode adquirir mais propriedade do que a que necessita para o próprio sustento. Isso acaba com a existência idílica do estado de natureza de Locke. (Bronowsky e Mazlisch, 1988, p. 227)³

O trabalho e, por extensão, a propriedade expressam, portanto, de maneira concreta as elaborações feitas num nível de abstração mais elevado em torno das idéias de liberdade e igualdade que permeiam o universo humano criado por Deus. A preservação da humanidade, constituindo a tarefa primeira dos homens - já que precisam sobreviver para cumprir os desígnios da divindade - acaba conferindo um papel todo especial àquilo que é a causa mesma da preservação, isto é, a coleta ou produção de alimentos. Ambas atividades decorrem do esforço humano aplicado à natureza, ou seja, do trabalho que conseqüentemente legitima a apropriação privada daquilo necessário à preservação dos indivíduos. Trabalho e propriedade, inseparáveis pela relação de causa e efeito que estabelecem entre si, consubstanciam um núcleo em torno do qual se compatibilizam as idéias de igualdade e liberdade, constituindo, portanto, instâncias mediadoras entre o mundo abstrato das idéias e o mundo concreto onde os grupamentos humanos vivem, observam as leis e tornam realidade as abstrações conceituais. Como bem observou Peter Laslett “in some way, then, it is through the theory of property that men can proceed from the abstract world of liberty and equality based on their relationship with God and natural law, to the concrete world of political liberty guaranteed by political arrangements” (1988, p. 103).

O pensamento de Locke sobre igualdade e liberdade aplicada às sociedades indígenas não parece acrescentar muito às reflexões antropológicas sobre essas sociedades. Em outro trabalho,⁴ aliás, já apontamos a dificuldade de classificá-las quer no estado de natureza, quer como sociedade civil, segundo a formulação lockiana desses grupamentos humanos. As sociedades indígenas parecem, antes, encontrar-se a meio caminho entre eles. Ao exibirem um organização política - por mais incipiente que possa parecer - e, portanto, governo (ou, mais adequadamente, chefias), teriam, por isso mesmo, ultrapassado os limites do estado de natureza, um estado pré-político onde a lei de natureza é vivenciada, interpretada e executada em termos individuais. Afinal, cada indivíduo considera-a segundo sua própria ótica e age de acordo com esse

³ Segundo K. Tester, “In many ways, Locke took the bourgeois property holder entirely for granted and simply universalized and mythologized the experiences and social conditions of existence of a group of strangers who had nothing in common except their private accumulation of wealth. (...) Locke’s exercise in reflexivity and the deconstruction of the natural artifice was predicated upon the assumption of certain qualities of being human, qualities which were themselves never questioned” (Tester, 1992, p. 44).

⁴ Cf. *Antecedentes filosóficos da antropologia: considerações sobre o estado de natureza e a origem da sociedade em Locke e Ferguson* (Leopoldi, 1997).

juízo independente, já que não dispõe de um padrão de referência ao qual deve submeter a sua interpretação. Já a lei que vigora no contexto das sociedades indígenas difere fundamentalmente da lei da natureza porque ela oferece um padrão a que se moldam os julgamentos individuais. Embora não seja fruto de uma deliberação racional para estabelecer os seus termos e os seus limites, a “lei indígena” se impõe como um modelo à medida que resulta do consenso que inevitavelmente permeia a vida em sociedade, sem que haja necessidade da explicitação dos seus elementos. Essas normas consensuais traduzem os hábitos, costumes e valores que constituem a argamassa da vida social e impregnam os indivíduos à revelia da racionalidade porque se instalam no seu inconsciente. Como um sistema de parentesco indígena - cuja lógica pode parecer extremamente complexa, com regras de difícil elucidação que não foram racionalmente construídas e nem são inteiramente compreendidas pelos indivíduos, mas que são naturalmente reproduzidas por eles - as normas de funcionamento da sociedade, as regras sobre “o que é certo e o que é errado” existem sem terem sido explicitamente formuladas.

Na ausência de um poder executivo institucionalizado, a execução da “lei do consenso” - que é a lei que vigora nas sociedades indígenas - está nas mãos dos indivíduos, mas, como já se viu, ela não decorre de uma interpretação arbitrária, individual, sem referência a um padrão determinado, como acontece com a lei da natureza. Ao contrário, existe um padrão que é estabelecido pelo consenso social aplicado aos contextos econômico, político e social. Os chamados conselhos de chefes ou dos mais velhos, bem como os líderes em geral têm voz privilegiada na interpretação da lei, mas essa influência tende a se concretizar no sentido do consenso estabelecido. Não são indivíduos eleitos ou apontados para qualquer fim e sua posição na sociedade decorre da experiência e credibilidade adquiridas no exercício da liderança, no respeito às tradições e são fiéis guardiães da lei consuetudinária. São, portanto, respeitados intérpretes da lei não escrita, mas operam no sentido de preservar e fortalecer a ordem consensual. Daí poder-se dizer que a lei que submete as sociedades indígenas é a “lei do consenso”.

Discorrendo sobre a chefia entre os Tupinambás, Pierre Clastres observa que a sua autoridade,

Incontestada durante as expedições guerreiras, se achava estreitamente submetida ao controle do conselho dos anciãos em tempo de paz. (...) O poder normal, civil, fundado sobre o *consensus omnium* e não sobre a pressão, é assim de natureza profundamente pacífica; a sua função é igualmente “pacificante”: o chefe tem a tarefa da manutenção da paz e da harmonia do grupo. Ele deve também apaziguar as disputas, regulando as divergências, não usando de uma força que ele não possui e que não seria reconhecida, mas se fiando apenas nas virtudes de seu prestígio, de sua equidade de sua palavra. Mais que um juiz que sanciona, é um árbitro que busca reconciliar. (Clastres, 1986, p. 23 - grifo nosso)

Mesmo em se tratando de situações novas, as lideranças devem ter uma capacidade de captar o desejo da coletividade (ou da maioria) e, por exemplo, opinar sobre um delito em consonância com ele. A execução da “lei do consenso” não passa, necessariamente, pela consideração dos chefes, ainda que em casos mais graves consultas informais às lideranças geralmente ocorram. Em caso de disputa, a lei incumbe não só aos indivíduos nela envolvidos, mas também à comunidade como um todo, no sentido de fazer valer a vontade coletiva traduzida no consenso que, ao constituir uma espécie de repositório das normas que a todos submetem, é ele mesmo a própria lei das sociedades indígenas. Não está ela, portanto, ao sabor da interpretação individual como acontece com a “lei da natureza” referida por Locke. Não é que não haja interpretações diferenciadas da “lei do consenso”, nem, em consequência disso, que não possa eventualmente prevalecer a “lei do mais forte”, mais tais casos têm, necessariamente, que constituir exceções. Do contrário, não se poderia falar em ordem institucionalizada, em lei consuetudinária ou em valores que funcionam como princípios organizadores da ordem social, como acontece nas sociedades indígenas.

Assim é que nessas sociedades a liberdade e a igualdade se exercitam dentro dos limites da “lei do consenso”. Nelas, ainda que o consenso sobre a liberdade se aproxime da idéia explicitada por Locke em relação ao estado de natureza no sentido de que ela se exerce nos limites da lei, a diferença é que a liberdade não está centrada na interpretação individual por ausência de um padrão que expresse o desejo da maioria. Nas sociedades indígenas, muito ao contrário, a “lei do consenso” estabelece um padrão que define a natureza e limites da liberdade e que aparece então como pano de fundo sobre o qual a interpretação individual ocorre. O que foi acordado de maneira tácita pela coletividade tem força suficiente para constranger a interpretação nos limites do consenso. Nesse caso o indivíduo tende a pensar, antes, em termos de uma espécie de “razão coletiva” - que naturalmente expressa o sentimento da coletividade - do que de uma pretensa “racionalidade privada”, forjada em consonância com uma grande autonomia do próprio indivíduo. Pode-se, pois, dizer que o pensamento coletivo tende a submeter o individualizado, ainda que haja sempre uma margem de variação que acaba expressando uma certa individualidade. Esse expediente tende a fazer valer, ao final, justamente o que melhor atende ao sentimento da coletividade sobre o assunto, isto é, aquilo que é consensualmente mais adequado - em caso de idéias ou propostas inovadoras - aquilo que agride menos o consenso estabelecido. Uma decisão forçada, anticonsensual - que não é impossível acontecer, dado o poder de algumas lideranças ou grupos políticos - viola a integridade do consenso e seguramente desperta reações que visam a repor as coisas nos seus devidos lugares.

No que diz respeito à igualdade *vis-à-vis* às sociedades indígenas, a antropologia praticamente não trabalhou muito além do verniz da superfície temática. Apesar de haver situações que dificilmente evocariam a idéia de igualdade nos termos pensados por Locke, observa-se uma tendência de atribuir àquelas sociedades uma natureza igualitária. Particularmente, a partir de considerações de ordem econômica, onde o igualitarismo se expressaria pela ausência da propriedade privada dos recursos naturais,

particularmente a terra. Mas, à medida que a análise se desloca dessa área para a da política, a situação se modifica consideravelmente. Afinal, nas sociedades indígenas não há uma categoria equivalente à de cidadania das sociedades democráticas onde um igualitarismo de princípios tende a permear o conjunto social. É a conhecida igualdade de todos perante a lei, que Locke coloca como peça-chave da sociedade civil: mesmo os indivíduos socialmente melhor posicionados - como juizes e legisladores - estão submetidos à lei geral e ocupam aquelas posições por deliberação do conjunto da sociedade como seus representantes para exercer atividades, cujo objetivo é dar segurança, assegurar a liberdade, a igualdade, proteger a vida e a propriedade dos indivíduos, segundo lei conhecida de toda coletividade e aprovada por ela através de seus representantes eleitos ou apontados para esse fim.

Nas sociedades indígenas, não há deliberações ou acordos visando a atender um suposto desejo da maioria acerca de qualquer questão, além das tendências estabelecidas consensualmente. O que se pode supor é que o consenso, por impregnar todo o conjunto social, traz, necessariamente, embutido o sentimento da maioria ou de, pelo menos, boa parte da comunidade, ainda que nenhuma preocupação exista no sentido verificar a veracidade dessa proposição. De qualquer maneira, a “lei do consenso” talvez tenha mais força ainda do que uma lei promulgada e escrita, porque - sendo inescapavelmente conhecida por todos - faz de todos zelosos fiscais do seu cumprimento, abatendo-se sobre aqueles que se voltam contra ela com insuspeitado vigor. Não é por outra razão que a mudança social nas sociedades indígenas ocorre num ritmo relativamente muito lento. Afinal, como tem por condição primeira uma modificação daquilo que já está consensualmente estabelecido, a mudança só se torna possível quando uma nova proposição consegue resistir à pressão consensual e, empolgando uma parcela cada vez maior da comunidade, passa pouco a pouco a fazer parte da “lei do consenso”.

Nessas sociedades, a chefia não se instaura por qualquer tipo de acordo ou eleição como acontece na sociedade civil; via de regra, ela se estabelece por força da hereditariedade, da descendência, o que é suficiente para colocar sob suspeita a idéia de igualdade. É verdade que não há nelas lugar para o exercício do despotismo, mesmo porque a dependência entre os homens nessas sociedades é muito pequena, particularmente se comparada àquelas onde a divisão de trabalho desempenha papel significativo na organização social. De qualquer maneira, a secessão, isto é, a divisão de tribos ou grupos indígenas, constitui um expediente comumente colocado em prática quando um subgrupo se sente particularmente prejudicado pelo exercício da chefia a que está submetido. Assim, como não parece haver o sentimento e o desejo de que todos devam ser iguais perante a “lei do consenso” - a não ser no sentido de que ela submete igualmente a todos -, como também não há nenhuma deliberação ou acordo racionalmente estipulados sobre a implementação de um contexto igualitário, dificilmente se poderia falar em “igualdade”, nos termos propostos por Locke, quando se trata de sociedades indígenas. Nesse sentido, a “razão indígena” não apontaria, necessariamente, para uma situação de igualdade natural, aceitando antes uma desigualdade - limitada, convém enfatizar -, e tolerável à medida que é vivenciada pelos indivíduos como

ingrediente natural dos fenômenos sociais e se revela adequada para manter o grupo protegido contra as ameaças que poderiam colocar em risco sua preservação.

Na questão da propriedade a idéia desenvolvida por Locke é bastante sugestiva para a apreciação das sociedades indígenas. Não tanto no que diz respeito à propriedade privada dos recursos naturais, já que a tendência delas foi sempre tomar a natureza como um “bem” ilimitado. Daí a dificuldade em vincular terras, florestas, mananciais à idéia de uma apropriação privada e, por extensão, em confinar-se a territórios permanentes e com limites bem definidos, como acontece com as reservas indígenas. Como observou Terence Turner a respeito das sociedades indígenas Gê e Bororo do Brasil central,

The ability of fairly large groups to support themselves by hunting, fishing and gathering alone (the ceiling in this respect is perhaps between 50 and 100), and the virtually unlimited supply of open land for both hunting and gathering and agricultural uses, effectively forestall the development of any institution of property in agricultural land, or more generally of any form of domination or control of economic resources capable of serving as a basis for organizing social relations at the communal level, or of restraining the mobility of individuals or factions who might wish to leave the community at any time, either to join another village or to found a new one themselves. (Turner, 1979, p. 150-151)

Por outro lado, no que diz respeito aos produtos da alimentação, sejam eles coletados, caçados, pescados ou mesmo produzidos através da agricultura, o quadro se modifica bastante porque obviamente eles resultam do trabalho de alguém, o que é plenamente reconhecido. Não obstante, não se espera que tais produtos sejam mantidos como propriedade privada por quem os obteve, porque a situação exige que se demonstre uma das qualidades mais apreciadas no mundo indígena, isto é, a generosidade e o espírito de compartilhamento. E a certeza da demonstração dessa atitude de desprendimento é tão comum que, via de regra, se dispensam formalidades para que ela se cumpra. Discorrendo sobre os Krikatí do Maranhão, diz Jean Lave:

Within the domestic cluster, nuclear families are linked in frequent and substantial exchanges of food, gossip, and other items. While productive activities are carried out through parallel, individual efforts of domestic cluster members, over half the food brought into the village by the person who labored to produce it is consumed by other members of the domestic cluster. (...) It is practically impossible for anyone to reach home carrying game or other food without being observed by other members of the domestic cluster. Immediately, a small child or other member appears from each nuclear family in the cluster to demand a share. The family is lucky to save enough for a single meal, but they have reciprocal rights to the fruits of their fellow residents' labors (Lave, 1979, p. 41).

Quanto aos objetos de ordem pessoal, a análise da propriedade nos termos propostos por Locke parece extremamente pertinente para se examinar a questão no contexto das sociedades indígenas. A antropologia não tem discutido o assunto com a profundidade que se poderia esperar, além de destacar uma certa indiferença à noção de propriedade quando se trata daqueles objetos, que vão de enfeites corporais a panelas, armas e instrumentos de trabalho, caça e pesca. Mas por trás desse aparente “desapego às coisas materiais”, há um consenso sobre quem pode, em maior ou menor grau, tomar emprestado o quê, de quem e em quais circunstâncias, freqüentemente sem que tanto as solicitações como as autorizações sejam expressamente formuladas. Apenas sabe-se como funciona o esquema de empréstimos e toma-se, observada a “lei do consenso”, aquilo de que se precisa. Apropriações indébitas ocorrem - e não sem muita freqüência - mas estão, obviamente, fora do circuito dos empréstimos e demandam outro tipo de consideração.

Pode-se, porém, sustentar que o desapego dos indígenas aos objetos pessoais, na realidade, é apenas aparente. De início, há que se destacar que o desprendimento e o espírito de compartilhamento são virtudes extremamente valorizadas no mundo indígena, a ponto de a avareza constituir uma tal iniquidade que ninguém em sã consciência gostaria de ser acusado de praticá-la. E não é preciso ser muito perspicaz para perceber que a prática daquelas virtudes - particularmente se se leva em conta a questão da produção de alimentos - tende a reduzir a ameaça à sobrevivência de grupos de indivíduos, que poderia resultar quer da falta de habilidade ou capacidade de trabalho quer da má sorte nas atividades econômicas (particularmente, na caça e na pesca), o que acabaria redundando no enfraquecimento da própria sociedade como um todo.

Mas, a par dessa “ética do desprendimento”, uma ênfase na relação proprietário-coisa possuída seria absolutamente redundante no contexto indígena, uma vez que os objetos necessariamente se impregnam da “marca” de quem o produziu, isto é, do seu trabalho. O trabalho, por constituir uma atividade inescapavelmente individual e pessoal, no que diz respeito à fabricação de objetos, virtualmente os carimba com uma espécie de impressão digital, porque cada indivíduo tem um modo particular de confeccioná-los que é conhecido e reconhecido por todos. Como um filho se parece ao pai, o objeto é reconhecido como tendo sido produzido por fulano ou sicrano porque leva a sua marca, isto é, a expressão singular e individualizada do seu trabalho. Pode-se, pois, dizer que o objeto não apenas pertence ao indivíduo que o confeccionou, ele se confunde com o próprio indivíduo, ou mais exatamente, é percebido como uma extensão dele. Daí a virtual desnecessidade da utilização de possessivos ou da ênfase na relação de propriedade para atribuir aos objetos uma qualidade que já está impregnada nele. Para uma melhor compreensão das posses sobre objetos nas sociedades indígenas é lícito recorrer, uma vez mais, às afirmações de Locke do capítulo sobre a propriedade do **Segundo Tratado**: “Cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele.” O objeto é confeccionado pelo homem, “juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e, por isso mesmo, tornando-se propriedade

dele”, porque “anexou-lhe por esse trabalho algo que o exclui do direito comum de outros homens” (II, 27). O trabalho que é do homem fixa, então, a propriedade dele sobre o objeto.

Essa identificação do homem com o objeto fabricado, propiciada pela argumentação lockiana, ajuda a explicar de maneira mais cabal a razão por que quando um indígena morre, via de regra, seus objetos pessoais são enterrados juntamente com o corpo. A razão indígena explica que os instrumentos se fazem necessários ao falecido na caminhada que vai ter que enfrentar até o local onde repousam eternamente os mortos. Uma interpretação de ordem econômica levanta a hipótese de que, com aquele procedimento, a morte de um indivíduo ao tirar de circulação os bens que ele deixaria, acaba minimizando a disputa pela herança dos objetos deixados pelo falecido, além de não favorecer um acúmulo “indevido” de bens que poderia afetar o panorama sócio-econômico do grupo. Locke oferece, pela lógica com que sustenta a discussão em torno da propriedade, uma outra visão que complementa as anteriores: a morte de um indivíduo se estenderia, simbolicamente, àquilo que é parte dele, que tão visceralmente lhe pertence, a ponto de, na realidade, se confundir com ele. Ou seja, com a morte do indígena, morrem também seus objetos pessoais e, dessa angulação, nada mais natural que compartilhem a mesma cova.

ADAM FERGUSON

Para Ferguson (1723-1816), a propriedade - que não constitui um direito original (pessoal) - faz parte do elenco de direitos do homem aplicados a coisas “fora” do indivíduo, isto é aqueles que dizem respeito à sua subsistência e proteção e que ele denomina “adventícios”. É o caso do direito da posse, da propriedade e daquele que diz respeito aos serviços e obediências que uma pessoa legitimamente deve a outra.

A questão da propriedade em Ferguson surge com um tratamento semelhante ao dado por Locke ao mesmo tema, já que considera o trabalho um ingrediente fundamental na definição da propriedade. “The labourer having, by the law of nature, an original right to the use of his talents or powers, has, by evident consequence, a right to the effects produced by any of their applications” (Ferguson, 1978b, II, p. 207). O direito original do homem de exercer o seu trabalho impregna, portanto, aquilo que resultou do seu esforço e esse direito sobre o objeto produzido constitui o núcleo da idéia de propriedade. Até que o objeto seja alienado por consentimento do proprietário ele lhe pertence integralmente. A defesa dessa propriedade é um direito inalienável tanto quanto o direito à vida.⁵ As idéias de Ferguson que vinculam o trabalho à propriedade favorecem também a interpretação do objeto como extensão do indivíduo que o fabricou, com as

⁵ “Mankind, in every state, not only had original rights of the person, but could not continue to exist without proceeding to occupy and possess the means of subsistence and accommodation” (FERGUSON, 1978b, II, p. 206).

conseqüentes observações que já se fizeram com relação às sociedades indígenas na seção anterior em se tratou da propriedade em Locke.

Mas apesar de que o trabalho sempre tenha existido, Ferguson distingue um período anterior ao do estabelecimento da propriedade propriamente dita, em que as posses se restringiam a artigos pessoais e o ambiente natural não era objeto de apropriação privada. Nesse período, denominado “selvagem”, a noção de propriedade - que poderia, então, ser aplicada apenas àqueles artigos - é suficientemente diluída para não empolgar os indivíduos da forma implacável e irrecorrível como aconteceria posteriormente. Isto porque o desenvolvimento da propriedade é associada ao progresso, vale dizer, à evolução que marcaria o caminho das sociedades. Depois de se referir ao “savage, who is not yet acquainted with property”, Ferguson ressalta que:

It must appear very evident, that property is a matter of progress. It requires, among other particulars which are the effects of time, some method of defining possession. The very desire of it proceeds from experience; and the industry by which it is gained, or improved, requires such a habit of acting with a view to distant objects, as may overcome the present disposition either to sloth or to enjoyment. This habit is slowly acquired, and is in reality a principal distinction of nations in the advanced state of mechanic and commercial arts. (Ferguson, 1980, p. 82 - grifo nosso)

A argumentação de Ferguson aponta para uma distinção entre os objetos estritamente pessoais que constituem as posses das comunidades mais simples e que, apesar de resultarem do trabalho dos indivíduos, não suscitam ainda a idéia de propriedade como tal, e os terrenos de plantio e a produção agrícola que, ao serem apropriados privadamente, passam a despertar o verdadeiro sentimento da propriedade. Uma diferença crucial separaria, portanto, aquelas comunidades “selvagens” e os grupos mais desenvolvidos, que apresentam uma noção de propriedade que se torna cada vez mais consistente.

Até que uma tal noção se desenvolvesse completamente, Ferguson ressalta o desapego do homem primitivo aos objetos de ordem pessoal que todos possuíam e para cuja fabricação não dependiam de mais ninguém. E essa relação de posse marcada pelo desapego, vale dizer, da propriedade vivenciada num estágio ainda embrionário, se estendia ao mundo primitivo de modo geral.

In a tribe which subsists by hunting and fishing, the arms, the utensils, and the fur, which the individual carries, are to him the only subjects of property. (...) Where savage nations, as in most parts of America, mix with the practice of hunting some species of rude agriculture, they still follow, with respect to the soil and the fruits of the earth, the analogy of their principal object. As the men hunt, so the women labour together; and, after they have shared the toils of the seed-time, they enjoy the fruits of the harvest in common. The field in which they have

planted, like the district over which they are accustomed to hunt, is claimed a property by the nation, but is not parcelled in lots to its members (Ferguson, 1980, p. 22).

A propriedade surge, então, para Ferguson como uma espécie de divisor da história da humanidade, aquele que separa o mundo selvagem, habitado por grupos tribais que dão pouca atenção à propriedade, e o mundo bárbaro onde o apego a ela - embora ainda não objeto de legislação - é significativo e começa a estabelecer novas bases de organização social. Para o primeiro período, Ferguson, traça um quadro característico das comunidades tribais e que é essencialmente marcado por uma noção de propriedade pouco desenvolvida, referida apenas aos objetos de ordem pessoal. Embora sejam consideradas como vivendo num estado de selvageria, sem leis escritas e sem organização política formal, no sentido de estabelecimento de poderes institucionalizados, mesmo naquele estágio, as comunidades de indivíduos constituem *sociedades*. Para Ferguson, a convivência humana, por menor e mais simples que sejam os agrupamentos, necessariamente se faz em contextos socialmente estabelecidos, que apresentam instituições informais que se assemelham àquelas - como é o caso dos poderes judiciário e executivo - que caracterizam a chamada sociedade civil. A descrição que Ferguson faz das sociedades tribais serve para ilustrar o tipo de organização que apontamos na seção anterior como submetida à “lei do consenso”,⁶ como se pode notar nas passagens seguintes, cuja extensão é largamente compensada pela pertinência do conteúdo.

The old men, without being invested with any coercive power, employ their natural authority in advising or in prompting the resolutions of their tribe; the military leader is pointed out by the superiority of his manhood and valour; the statesman is distinguished only by the attention with which his counsel is heard; the warrior by the confidence with which the youth of his nation follow him to the field: and if their concerts must be supposed to constitute a species of political government, it is one to which no language of ours can be applied. Power is no more than the natural ascendancy of the mind; the discharge of office no more than a natural exercise of the personal character; and while the community acts with an appearance of order, there is no sense of disparity in the breast of any of its members. In these happy, though informal, proceedings, where age alone gives a place in the council; where youth, ardour, and valour in the field, give a title to

⁶Cf. p. 12-14 deste trabalho. Referindo-se ao papel das convenções sociais, Ferguson observa que “conventions are tacitly formed, and the laws of every country consists of customary practice, established by repeated decisions, than of statute or express constitution of any sort. (...) Convention, though not the foundation or cause of society, as implied in the *term of original compact*, may be supposed almost coeval with the intercourse of mankind. Men do not move in the same company together, without communications of mind or intention. (...) From the first steps, therefore, that are made in society, conventions may be supposed to go on accumulating in the form of practice, if not in the form of statute or express institution (Ferguson, 1978b, II, p. 232).

the station of leader; where the whole community is assembled on any alarming occasion, we may venture to say, that we have found the origin of the senate, the executive power, and the assembly of the people; institutions for which ancient legislators have been so much renowned. (...) Thus, without any settled form of government, or any bond of union, but what resembled more the suggestion of instinct, than the invention of reason, they conducted themselves with the concert, and the force, of nations. (...) Without police or compulsory laws, their domestic society is conducted with order, and the absence of vicious dispositions, is a better security than any public establishment for the suppression of crimes (Ferguson, 1980, p. 84-85, 86).

Além da mencionada ausência de propriedade, esse tipo de comunidade que caracteriza o período “selvagem” da espécie humana diferencia-se das sociedades mais avançadas por não se estabelecerem a partir de um acordo expressamente formulado pelos indivíduos, nem possuírem leis escritas e instituições formais de poder legislativo, executivo ou judiciário. Mas como bem mostrou Ferguson, naquelas sociedades primitivas existem instâncias correspondentes àqueles poderes, que as fazem funcionar de maneira adequada, impondo ainda que informalmente a ordem necessária para a sua preservação. A passagem transcrita, aliás, municia a teoria fergusoniana de que a sociedade é inerente à humanidade e que, portanto, a espécie humana é essencialmente inclinada à sociabilidade, à agregação, ao reconhecimento de direitos, valores e leis consuetudinárias que desde sempre impregna os indivíduos natural e completamente.

Ronald L. Meek associa Ferguson aos membros da chamada Escola Histórica Escocesa que defendia a tese de que a propriedade e o governo civil constituíam instituições profundamente relacionadas. “The preservation of property and the inequality of possession first formed it, and the state of property must always vary with the form of government” (Meek, 1977, p. 19). Além disso, o desenvolvimento pressupunha a passagem por quatro estágios sócio-econômicos consecutivos caracterizados por diferentes modos de subsistência: caça, pesca, pastoreio e comércio. A cada estágio correspondia desenvolvimentos culturais específicos, inclusive idéias e instituições relativas à propriedade e às formas de governo.⁷

Segundo Ferguson, que relaciona a propriedade ao progresso que tem marcado o caminho da humanidade, a consolidação da idéia de propriedade ocasionou transformações cada vez mais profundas em todas as sociedades, ainda que os indivíduos conservem sempre alguma parcela das características vivenciadas em contextos sociais anteriores. Outros elementos, no entanto, interagindo com a noção de propriedade que se foi estabelecendo progressivamente de maneira mais densa nos vários contextos sociais, aceleraram as mudanças que passaram então a ocorrer como numa reação em cadeia. Papel de destaque cabe à noção de poder, que secundando a de propriedade, contribuiu de forma decisiva para a aceleração das transformações que se operaram

⁷Cf. Meek, 1977, particularmente o cap. II, Smith, Turgot, and the ‘Four Stages’ Theory.

nas diferentes sociedades. Outros elementos que se associaram à corrente cada vez mais volumosa do progresso foram a crescente autonomia do indivíduo em relação ao grupo, a progressiva divisão de trabalho e o gradual crescimento das comunidades com o conseqüente incremento da desigualdade e da hierarquia. “The individual having now found a separate interest, the bands of society must become less firm, and domestic disorders more frequent. The members of any community, being distinguished among themselves by unequal shares in the distribution of property, the ground of a permanent and palpable subordination is laid”. (Ferguson, 1980, p. 98)

O que se observa, portanto, é que para Ferguson as sociedades tribais já traziam em seu bojo elementos embrionários das instituições políticas que se consolidaram no contexto da sociedade civil. O desenvolvimento da noção de propriedade, associada à institucionalização progressiva da hierarquia, e a desigual distribuição de poder nas comunidades que se tornam evidentes no período de “barbárie” preparam o terreno onde acabou germinando a semente do governo. Entretanto, diz Ferguson,

Before this important change is admitted, men must be accustomed to the distinction of ranks; and before they are sensible that subordination is matter of choice, must arrive at unequal conditions by chance. In desiring property they only mean to secure their subsistence: but the brave who lead in war, have likewise the largest share in its spoils. The eminent are fond of devising hereditary honours; and the multitude, who admire the parent, are ready to extend their steem to his offspring. (Ferguson, 1980, p. 100)

Essas modificações acabaram consolidando diferenças que, legitimamente construídas, devem ser preservadas em nome da liberdade e dos direitos de cada um de defender aquilo que lhe pertence. Mas, antes de discorrer sobre as diferenças, cabe ressaltar os pressupostos fundamentais da liberdade conforme explicitados por Ferguson, que aliás, também se encontram em Locke. Ferguson atenta para o fato de que a liberdade não faculta aos indivíduos fazerem o que julgam conveniente para satisfazer sua vontade ou desejo, se isso atenta contra a liberdade de outros. Afinal, esta implica necessariamente a preservação do direito de não serem molestados nem terem ameaçada a sua propriedade. A vida em sociedade pressupõe igualdade de direitos, de maneira que a liberdade de um indivíduo não pode negar a liberdade de outros, cujo respeito justamente implica na restrição da liberdade do primeiro. “Liberty or freedom is not”, escreve Ferguson, “as the origin of the name may seem to imply, an exemption from all restraint, but rather the most effectual application of every just restraint to all the members of a free state, whether they be magistrates or subjects. It is under a just restraint only that every person is safe, and cannot be invaded, either in the freedom of his person, his property or innocent action”. (1978b, II, p. 458)

Observa-se também que, como acontece igualmente em Locke, o exercício da liberdade para Ferguson pressupõe, necessariamente, a igualdade de direitos, sem o que ela não poderia ser pensada em termos igualitários, o que equivaleria a admitir que

uns teriam mais liberdade que outros, uma contradição que viciaria de saída a aplicação do conceito em termos de uma sociedade política ou civil. Mesmo aqueles indivíduos aos quais se concede um papel mais importante, como é o caso dos juizes, não podem exercer esse poder em proveito próprio. Ao contrário, pelo papel que desempenham devem contribuir de maneira decisiva para o estabelecimento de um governo justo e eficaz que garanta a segurança dos indivíduos, já que este constitui o ingrediente fundamental da liberdade.⁸ Afinal, “everyone is justly said to be free in proportion as the government under which he resides is sufficiently powerful to protect him. (...) This is the roof under which the free citizen takes shelter from the storm of injustice and wrong” (Ferguson, 1978, p. 459). Finalmente, uma definição de liberdade nos termos propostos por Ferguson pode ser resumida nos seguintes termos: “the operation of just government, and the exemption from injury of any sort, rather than merely an exemption from restraint; for it actually implies every just restraint”. (ibidem)

Nessa passagem, o autor simplesmente lembra que a ênfase deve ser colocada na defesa contra ameaças, potenciais ou explícitas, contra aquilo a que os indivíduos têm direito de acordo com o contrato estabelecido na sociedade política. Tal acordo implica a submissão voluntária às leis da sociedade, conhecidas por todos e promulgada segundo o desejo da coletividade, representada pelos delegados do poder legislativo. Mas em tal contexto uma auto-restrição original, o exercício de uma liberdade com contornos mais flexíveis, não se faz em decorrência da lei: na realidade é um dado anterior a ela, porque constitui uma predisposição ao estabelecimento da sociedade política e, portanto, necessariamente se antecipa ao pacto que a cria e às leis que a farão funcionar na direção acordada pela comunidade.

A restrição que a liberdade reclama, deve, antes, ser apontada contra aqueles que, desafiando os limites da liberdade acordada, constituem ameaça aos direitos dos indivíduos que se submetem ao pacto e contribuem para que a sociedade política se viabilize. A segurança desses indivíduos - isto é, a preservação da sua vida, propriedade e liberdade - é a primeira tarefa das instituições criadas para executar o projeto de implementação da sociedade civil, já que em busca dessa segurança é que os indivíduos abriram mão de uma liberdade menos restritiva, conscientes dos problemas que ela trazia, e que esse projeto foi idealizado. Afinal, “every step which is made towards a political establishment must be to the individual a surrender of some original right; but we are disposed to apologize for the concession a free citizen has made, by stating the sacrifice of a part as necessary to secure the remainder”. E Ferguson resume toda a argumentação de maneira tão simples como contundente: “Security, in fact, is the essence of freedom; and, if security is to be obtained under political establishment alone, there alone also is freedom obtained: and, in repairing to this shelter, when properly instituted, the savage surrenders nothing, or rather in the acquisition of security acquires every

⁸ “In the security of rights consists civil and political liberty. Liberty is opposed to injustice, not to restraint (...). Natural liberty is not impaired, as sometimes supposed, by political institutions; but owes its existence to political institutions, and is impaired only by usurpations and wrongs.” (Ferguson, 1978a, p. 266)

thing. Freedom or liberty, then, we may conceive to be the genuine fruit of political establishment. (1978b, II, pp. 460, 461)

Para Ferguson a liberdade existente nas sociedades indígenas é menos restritiva, no sentido de que a “lei do consenso”, por mais eficaz que seja, não possui a rigidez das leis escritas nem conhece o rigor da imparcialidade de juizes, legisladores e executores dessas leis. Os próprios indivíduos, por desempenharem esses papéis, acabam participando do julgamento e execução da “lei indígena”, tendendo, pela natural falta de isenção, a contemplar mais facilmente seus interesses. Desta angulação, ainda que ferindo a perspectiva igualitária, poder-se-ia dizer que tais indivíduos possuem uma liberdade mais abrangente do que a que vigora na sociedade civil, mas - lembra bem Ferguson - o preço dessa liberdade é também uma maior insegurança.

Liberty, therefore, if most perfect in the condition of the savage (...) is at least insecure; and this circumstance overthrows the very idea of that freedom which consists in the secure enjoyment of rights. (...) Only by the concert of many, mutually to defend one another, and for this purpose to act under a common direction [can he at once possess and secure his comforts]. This, in other words, is to form a political establishment. (Ferguson, 1978b, II, p. 460, 461)

E aqui convergimos para as razões apontadas por Locke por que os homens resolveram abandonar o estado de natureza e instaurar de comum acordo a sociedade civil que visava exatamente a superar as inconveniências daquele estado para propiciar a segurança a que, pela lei da natureza, todos deveriam ter igualmente direito.⁹

Já se destacou suficientemente que, assim como acontece com Locke, Ferguson associa liberdade à igualdade, no sentido de que a liberdade garantida pela sociedade civil decorre do acordo entre os indivíduos que passam a compartilhar os mesmos direitos. Nesse sentido se pode dizer, então, que a igualdade constitui também um direito original, tanto quanto a liberdade. Isto posto, Ferguson observa que essa igualdade de direitos não restringe a desigualdade originada pelo desempenho e pela capacidade diferenciada dos indivíduos. “The only respect in which all men continue forever to be equal, is that of the equal right which every man has to defend himself; but this involves a source of much inequality in respect to the things which any one have a right to defend” (Ferguson, 1978b, II, p. 462). A condição de igualdade que deve presidir a segurança daquilo que resultou do empenho de cada indivíduo significa, por outro lado, considerando a desigual capacidade e motivação que tais indivíduos possuem, a proteção da desigualdade materializada nos respectivos bens e propriedades que conseguiram amealhar.

⁹ Cabe lembrar aqui a observação que Kuntz faz a respeito da *igualdade* em Locke: “A igualdade natural nunca deixa de existir, portanto, como fonte de direito à autodefesa e, também, de resistência à tirania. Mas que outros direitos estão associados a essa igualdade? O mais evidente é o da igual proteção pelo poder público” (Kuntz, 1997, p. 15).

Essa desigualdade é legitimada pelo direito que os homens têm ao trabalho que executam e àquilo que resulta dele, já que não há como impedir o desempenho superior de uns em relação à mediocridade de outros. Assim,

It is not possible to prevent inequality of condition in the fortunes of men, without violating the first and common principles of right in the most flagrant manner. Whilst we admit, therefore, that all men have an equal right to defend themselves, we must not mistake this for an assumption that all men must have equal things to defend, or that liberty should consist in stripping the industrious and the skilful (...). As liberty consists in the communication of safety to all, nothing could be more repugnant to it than the violation of right in any part, in order to level the whole. (Ferguson 1978b, II, p. 463)

O superior desempenho de alguns indivíduos, segundo Ferguson, tende a tornar-se, já nas sociedades primitivas, em certa medida, hereditário e, conseqüentemente, acaba distinguindo-os do conjunto segundo uma ótica hierarquizante. Essas desigualdades acabam, portanto, colocando o contexto a um passo do estabelecimento de chefias e comandos pela valorização atribuída aos indivíduos com desempenho superior. “In these inequalities”, observa Ferguson, “we find the first germe of subordination and government so necessary to the safety of individuals and the peace of mankind; and in these also we find the continued incentive to labour and the practice of lucrative arts” (ibidem).

E aqui se fecha, então, o circuito fergusoniano que tem num dos polos a propriedade, considerada o motor por excelência do progresso da humanidade, e no outro o exercício do poder que, interagindo com ela, é condição necessária para a segurança e liberdade dos indivíduos. Circuito esse que definitivamente impulsiona os diferentes contextos sociais para o estabelecimento da sociedade política que, se tem nostalgia de uma liberdade mais abrangente que viveu inicialmente, tem também a certeza de que a submissão mais rigorosa às leis formuladas a partir de um acordo que envolve todos os indivíduos acaba resultando numa sociedade mais justa, mais segura, mais igualitária quanto à aplicação das leis e em que a liberdade - que decorre exatamente daquela submissão - está igualmente ao alcance de todos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRONOWSKI, J.; MAZLISCH, Bruce. *A tradição intelectual do ocidente*. Lisboa : Edições 70, 1988.
- CLASTRES, Pierre. *A sociedade contra o estado*. 3. ed. Rio de Janeiro : Francisco Alves, 1986.
- FERGUSON, Adam. *Institutes of Moral Philosophy* [1773]. New York : Garland, 1978a.
- _____. *Principles of Moral and Political Science* [1792]. v. I e II. Edimburgh : Strahan, Cadell and Creech, 1978b.

- _____. *An Essay on The History of Civil Society* [1767]. New Brunswick : Transaction Books, 1980.
- KUNTZ, Rolf. *Locke - liberdade, igualdade e propriedade*. São Paulo : USP/Instituto de Estudos Avançados (Série Teoria Política, n. 34), 1997.
- LASLETT, Peter. *John Locke – Two Treatises of Government*. Cambridge : The University Press, 1988.
- LAVE, Jean. Cycles and Trends in Krikatí Naming Practices. In: MAYBURY-LEWIS, D. (org.) *Dialectical Societies - The Gê and Bororo of Central Brazil*. Cambridge : Harvard University Press, 1979.
- LEOPOLDI, José S. *Antecedentes filosóficos da antropologia: considerações sobre o estado de natureza e a origem da sociedade em Locke e Ferguson*. São Paulo : Manuscrito/USP, 1997.
- LEROY, André-Louis. *Locke*. Lisboa : Edições 70, 1985.
- LOCKE, John. Carta acerca da tolerância; Segundo tratado sobre o governo; Ensaio acerca do entendimento humano. In: *Locke – Os pensadores* (2ª ed.). São Paulo : Abril Cultural, 1978.
- MEEK, Ronald L. *Smith, Marx and After - Ten Essays in the Development of Economic Thought*. London : Chapman & Hall, 1977.
- MICHAUD, Ives. *Locke*. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1991.
- TESTER, Keith. *Civil Society*. New York : Routledge, 1992.
- TURNER, Terence S. The Gê and Bororo Societies as Dialectical Systems: A General Model. In: MAYBURY-LEWIS, D. (org.) *Dialectical Societies - The Gê and Bororo of Central Brazil*. Cambridge : Harvard University Press, 1979.
- YOLTON, John W. *Dicionário Locke*. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1996.

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is organized into several paragraphs and possibly a list or table, but the characters are too light to be transcribed accurately.]